

Nizolarni muqobil hal qilishning usullaridan biri mediatsiya jarayonida notariusning o'рни

Mamirov Jamshid Faxritdin o'g'li

Toshkent Davlat Yuridik universiteti magistr talabasi.

Annotatsiya.

Maqolada qonunchilik va ilmiy adabiyotlarda mustahkamlangan mediatsiya tushunchasi tahlil qilinadi. Professional advokat bo'lgan va fuqarolarning, yuridik shaxslarning va davlatning huquq va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish bo'yicha jamoat funksiyasini bajaruvchi notarius tomonidan mediatorlik funksiyalarini bajarish imkoniyatini o'rganadi. Yuridik ilmiy darajaga ega bo'lgan notariuslar davlat hokimiyati organlarining mansabdor shaxslari sifatida emas, balki xalq ishonchiga sazovor bo'lgan shaxs sifatida faoliyat yuritadi. Shunday qilib, ular o'zlarining bilimlari va amaliy tajribasidan foydalangan holda mediator vazifasini bajarishlari mumkin. Notariuslar har kuni fuqarolar va yuridik shaxslarning vakillari bilan hamkorlik qiladi. Ular hech qaysi tomon vakili emas, balki xolis va mustaqil bo'lib, nizolar va mojarolardan qochishga yordam beradi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, notariuslar mediator bo'lishlari mumkin, ammo hozirgi kunga qadar notariuslarning juda oz qismi ushbu faoliyat bilan shug'ullanadi. Notarial faoliyat xolislik, mustaqillik va maxfiylik tamoyillariga asoslanadi, bu esa mediatorlar uchun talab qilinadigan xulq-atvor qoidalariga mos keladi. Maqola bugungi kunda notariuslarning yangi faoliyat doirasiga to'liq jalb etilishiga to'sqinlik qilayotgan masalalarga e'tibor qaratadi. Maqola tomonlar o'rtasida muloqotni ta'minlash uchun O'zbekistonning "Notariat to'g'risida" gi qonunida notariuslar

notarial tartib-qoidalar bilan bir vaqtda yoki ushbu tartib-qoidalarni amalga oshirish vaqtida mediatorlikni amalga oshirishi mumkinmi, yoki yo`q? degan savolga aniq ta'rif beradi. Notariuslar nafaqat notarial harakatlar bilan bog'liq masalalar bo'yicha ular mediator ham bo'lishi mumkin.

Kalit so`zlar: mediatsiya, mediator, nizolarni muqobil hal etish, notarius, notariat.

Mundarija

Kirish	3
Adabiyotlar tahlili va metodlar	4
Mediatsiya	4
Notarius – nizolar bo'yicha mediator vazifasini ado etadi	6
Xorijiy mamlakatlarda notariusning mediatorlik vazifasidagi o'rni	11
Xulosa	12
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati	13

Kirish

Mamlakatimizda davlat organlari va fuqarolar o'rtasidagi aloqani yaxshilash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilishni ta'minlash, ularning muammolarini hal etishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, bu boradagi islohotlarning bugungi bosqichi soha davlat organlarida nizolarni sudgacha hal etishning yagona tizimini yaratish, mediatsiya, hakamlik sudlari va xalqaro arbitrajni fuqarolar va tadbirkorlar ishonch bildiradigan nizolarni hal etishning samarali muqobil institutlariga aylantirish zarurligini taqozo etadi. Jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish, nizolarni hal etishning muqobil variantlarini kengaytirish, shuningdek, mediatsiya institutlari, hakamlik sudlari va xalqaro arbitrajning ish hajmini optimallashtirishdagi rolini tubdan oshirish zarur. Bugungi kunda "MEDIATSIYA nima va uni amalga oshiruvchi shaxs, mediator kim?" degan savolni tez-tez eshitamiz va shu so'z atrofida quyidagi savollar tug'ilishi mumkin, Mediatorning vazifalari qanday? U qanday nizolarni ko'radi?

O'zbekiston Respublikasining "Mediatsiya to'g'risida"gi qonunida ta'kidlanganidek, mediatsiya taraflarning o'zaro kelishuvga erishishi uchun nizoni mediator yordamida ularning ixtiyoriy roziligi asosida hal etish usuli hisoblanadi. Bunday shaxslar jamiyat uchun nimaga muhtojligini jamiyatdagi oddiy vaziyatlar asosida isbotlash mumkin. Biz har kuni mahallamizda, qo'shnilarimizda yoki o'zimizda oilaviy nizolar, mulkiy va nomulkiy muammolarga duch kelamiz. Eng ko'p uchraydigan holatlar o'zaro ishonch bilan boshlagan ishimiz, qarzga pul berish,

tekin uy berish yoki meros mulkimizga da'vo qilish bilan bog'liq hollarda qarindoshlar o'rtasidagi kelishmovchiliklardir. Nizolar jiddiylashib, sudga va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishga majbur bo'ladi va vaziyat yomonlashadi, qarindoshlar va bolalar o'rtasida sovuqlik paydo bo'ladi. Bu, albatta, tushkunlikka tushadigan salbiy holat. Biroq bugungi kunda bunday nizolarni aniq hal etish bo'yicha yo'l-yo'riq ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yilgan. Avvalo shuni ta'kidlashni istardimki, joriy yildan boshlab xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslarga nizolarni sudgacha hal etish vazifasi yuklatildi. Shu o'rinda shuni aytish kerakki, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining shu yil 2 maydagi buyrug'i ilovasining 1-bandi bejiz emas. "Notariuslar tomonidan notarial harakatlarni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar"ga "u mediator vazifasini bajaradi" degan qo'shimcha bilan to'ldirildi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar.

Ushbu maqola me'yoriy-huquqiy tadqiqot bo'lib, unda ikkita yondashuv qo'llanilgan: qonuniy yondashuv va kontseptual yondashuv. Qonuniy usul notariusning majburiyatlari va vakolatlari hamda uning mediator lavozimiga oid "Notariat to'g'risida"gi qonun va ADR qonunining qoidalarini o'rganish orqali amalga oshiriladi. Kontseptual yondashuv huquq tushunchasi, huquq nazariyasi va huquqiy tamoyillarga qaratilgan. Notariusning vakolatlari va nizolarni mediatorlik yo'li bilan hal qilish bo'yicha sa'y-harakatlar bilan bog'liq holda, shuningdek, huquqiy tushunchalar, huquqiy nazariyalar va huquqiy tamoyillar haqida tushuncha berilgan.

Mediatsiya

Mediatsiya — nizoni taraflar o'zaro ixtiyoriy kelishib, mediator yordamida hal qilish usuli. Mediatsiya maxfiylik, ixtiyoriylik, taraflarning hamkorligi va teng

huquqliligi, mediatorning mustaqilligi va xolisligi printsiplari asosida amalga oshiriladi.

Mediatsiyaning asosiy afzalliklari :

- tanlov erkinligida;
- adolatga tayanishda;
- qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilishdagi bevosita ishtirokda;
- taraflarning qabul qilingan qarorlarga roziligida;
- protsessdan istalgan paytda chiqib ketish imkoniyati borligida;
- ishni ko‘rib chiqishga ketadigan vaqt va ko‘rib chiqish qiymatida;
- maxfiylik ta‘minlanishida;
- protsessning moslashuvchanligi hamda vaziyat va talablarga mutanosibligida;
- butun jarayon korrupsiyaning har qanday ko‘rinishlaridan xoli ekanida.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda fuqarolar va tashkilotlarning xususiy huquqiy manfaatlarini himoya qilishda mediatsiya institutini tartibga soluvchi asosiy huquqiy hujjat O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 3-iyuldagi “Mediatsiya to‘g‘risida”gi O‘RQ-482-son Qonuni hisoblanadi¹.

Mediatsiya tartibi qonun chiqaruvchi tomonidan tomonlarning ixtiyoriy roziligi asosida o‘zaro maqbul yechimga erishish maqsadida nizolarni mediator ishtirokida hal etish usuli sifatida belgilanadi (O‘zbekiston Respublikasi “Mediatsiya to‘g‘risida”gi Qonunning 4-moddasi). ”). Ba'zi mualliflar, xususan, I.

¹ <https://lex.uz/docs/3805229>

Reshetnikova, Y. Kolyasnikova², I.G.Chemnykh³, O.V. Sitnikova⁴, mediatsiya nizolarni neytral shaxs ishtirokida hal etishning suddan tashqari usuli sifatida, nizolashayotgan tomonlar o'rtasidagi muzokaralar sifatida, mustaqil mediator rahbarligida taraflar uchun majburiy bo'lgan qarorlar qabul qilish vakolati yordami bilan muammoni birgalikda hal qilishni izlash jarayoni sifatida qaraladi.

Uning asosiy afzalliklariga protseduraning samaradorligi va soddaligi, nisbatan past xarajatlar (yuridik xarajatlarga nisbatan), maxfiylik chegaralarini mustaqil ravishda belgilash kiradi.

Notarius – nizolar bo'yicha mediator vazifasini ado etadi.

Fuqarolar, er va xotinlar, oila a'zolari o'rtasidagi nizolar ko'pincha mulkiy nizolar shaklida bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida mediatsiya ko'lamini "Mediatsiya to'g'risida"gi qonunda aniq belgilab berilgan. Xususan, qonunning 3-moddasiga ko'ra, fuqarolik-huquqiy munosabatlarga, xo'jalik nizolariga, yakka tartibdagi mehnat nizolariga, oilaviy huquqiy nizolarga nisbatan mediatsiya tartib-taomillari qo'llaniladi.⁵

2020-yil 1-yanvardan Notariuslar funksiyalari doirasi kengaytirildi; "Fuqarolik-huquqiy munosabatlarda sudgacha bo'lgan jarayonda dalillarni ta'minlash (guvohlarni so'roq qilish, yozma va ashyoviy dalillarni ko'zdan kechirish va guvohlantirish, ekspertiza tayinlash, internet tarmog'idagi dalillarni ta'minlash). Notarius nizo bo'yicha taraflarning ixtiyoriy kelishuvi asosida fuqarolik-huquqiy

² Решетникова И., Колясникова Ю. Медиация и арбитражный процесс // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 5. С. 21.

³ Черемных И.Г. Перспективы участия нотариуса в процедурах медиации // Право и политика. 2007. –№ 3. – С. 24.

⁴ Ситникова О.В. К вопросу о проведении процедуры медиации с участием нотариуса // Нотариус. 2008. – № 5. – С. 27

⁵ <https://old.lex.uz/docs/4407205>

munosabatlar, shu jumladan mulkiy va meros masalalari bo'yicha o'zaro maqbul qaror chiqarishda mediatorlik vazifasini ham bajaradi. Notarius faqat notariuslar tomonidan amalga oshiriladigan notarial harakatlardan kelib chiqadigan nizolarda mediator sifatida ishtirok etadi. Notarius quyidagi nizolar bo'yicha mediatorlik kelishuvini tasdiqlaydi:

- -oilaviy nizolar (mulkning bo'linishi);
- -meros bilan bog'liq nizolar (meros mulkini taqsimlash, merosxo'rlar o'rtasidagi ulushlarni bo'lish va boshqalar);
- -boshqa nizolar (pul majburiyatlari, mol-mulkni topshirish majburiyatlari, qarz majburiyatlari, garov munosabatlariga oid majburiyatlar).

Notarius va mediator amaliyoti tamoyillari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik:

6

1. *Legality principles of personal responsibility of notary* - Notariusning shaxsiy javobgarligining qonuniylik tamoyillari
2. *Independent, Impartiality Honesty, Confidentiality*- Mustaqil, Xolislik, Halollik, Maxfiylik

⁶ Nekrošius V., Notariato teisė and Natalija Kaminskienė et. al., Mediacija.

3. *Voluntary* - Ixtiyoriy

Mediatsiya nizolarni hal etishda bir qator afzalliklarga egaligi bilan ajralib turadi.

Birinchidan, nizolarni mediatsiya tartibida hal etish sud tartibiga nisbatan ancha qisqa muddatda amalga oshiriladi. “Mediatsiya to‘g‘risida”gi Qonunning 23-moddasiga asosan mediator va taraflar mediatsiya tartib-taomilini o‘ttiz kundan ortiq bo‘lmagan muddatda yakunlash uchun barcha mumkin bo‘lgan choralarni ko‘rishlari shart deyilgan. Ushbu moddada mediatsiyaning eng uzoq muddatlari belgilangan. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, aksariyat hollarda mediatsiyaning davomiyligi bir ish kunini, ba’zan bir necha soatni tashkil etadi. Xususan, 2018-yil 30-noyabr holatiga ko‘ra, Singapur Mediatsiya markazi bir ish kuni ichida ishlarning 90% dan ortig‘i tomonlar o‘rtasida mediatsiya bitimini tuzish bilan tuzilgan kelishuvlarni hal qilgan.⁷

Ikkinchidan, mediatsiya tartib-taomillarini ko‘rib chiqish jarayonida ishga oid barcha ma’lumotlar qat’iy maxfiy hisoblanadi. Xususan, “Mediatsiya to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 63-moddasida mediatsiya ishtirokchilarida mediatsiya jarayonida o‘ziga ma’lum bo‘lgan ma’lumotlarni o‘zlariga taqdim etgan mediatsiya tarafining, uning huquqiy vorisi yoki vakilining yozma roziligisiz hamda mediatsiya jarayonida mediatsiya ishtirokchilariga ma’lum bo‘lgan holatlar to‘g‘risida oshkor qilish huquqiga ega va guvoh sifatida so‘roq qilinishi mumkin emasligi, shuningdek ulardan mediatsiyaga oid ma’lumotlarni talab qilishning iloji yo‘qligi, 25-moddada mediator mediatsiyadan foydalanganda mediator jinoyatning mohiyati to‘g‘risida ommaviy bayonot berishga haqli emas. Taraflarning roziligisiz nizolashsa, 27-moddada mediator mediatorga tegishli

⁷ <https://www.mediation.com.sg/>

ma'lumotlarni taraflardan biridan olgan bo'lsa, u bu ma'lumotni boshqa tarafga faqat uni taqdim etgan tomonning roziligi bilan oshkor qilish mumkinligi belgilangan. Maxfiylik printsiplari oilaviy nizolar va ish munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarda ayniqsa muhimdir. Chunki har qanday xo'jalik yurituvchi sub'ektning boshqa xo'jalik yurituvchi sub'yekt yoki mijoz bilan bo'lgan nizosining oshkor etilishi ushbu xo'jalik yurituvchi sub'ektning ishbilarmonlik obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatishi, potentsial mijozlar va sheriklarning unga bo'lgan ishonchini yo'qotishi, ular bilan shartnomaviy munosabatlarga kirishishdan o'zini tiyishiga sabab bo'lishi mumkin. Mediatsiya ana shunday salbiy oqibatlardan ishonchli himoya hisoblanadi.

Uchinchidan, mediatsiya orqali hal qilingan nizolarda har ikki tomon uchun ham maqbul kelishuvga erishiladi. Sud tartibidagi nizoda taraflardan birining foydasiga hal qilingan hal ikkinchi tomonning zarariga xizmat qiladi. Natijada, ishni ko'rib chiqish apellyatsiya, kassatsiya va nazorat tartib-qoidalari bilan oylar va hatto yillar davomida cho'zilishi mumkin. Mediatsiyani qo'llashda taraflar nizoni hal etish yo'llari va usullarini, shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni bajarish muddatlarini, ushbu majburiyatlarni bajarmaslik oqibatlarini ixtiyoriy ravishda mediatsiya shartnomasini tuzish orqali ham belgilashlari mumkin. "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonunga muvofiq, mediatsiya tartib-taomilini o'tkazish natijalari yoki majburiyatlarni bajarish shartlari va muddatlari yuzasidan kelib chiqadigan nizo bo'yicha tomonlar o'zaro maqbul qarorga kelgan taqdirda, tomonlar o'rtasida yozma shaklda mediatsiya shartnomasi tuziladi va mediatsiya shartnomasi uni tuzgan tomonlar uchun majburiy kuchga ega bo'lsa, ushbu shartnoma taraflar tomonidan unda nazarda tutilgan tartibda va muddatlarda ixtiyoriy ravishda bajarilganligi, tomonlar o'z huquqlarini himoya qilish uchun sudga murojaat qilish

huquqiga ega emasligi belgilangan. Mediatsiya kelishuvining bajarilishi, mediatsiya shartnomasini bajarmaslik oqibatlarini tomonlar ushbu shartnomaning o'zida belgilashi mumkin. Nizolarni hal etishda mediatsiyaning keng qo'llanilishi sudlar uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Ishlarning noreal darajada ko'pligi barcha mamlakatlar sudlari uchun keng tarqalgan muammo hisoblanadi. Mediatsiya tartibini amalga oshirish uchun tomonlar notarial harakatni amalga oshirgan notariusga yoki o'zaro kelishuv asosida boshqa notariusga murojaat qilishlari mumkin. Nizoning boshqa tomoniga qo'yilgan talablarning mazmuni, kelishuv tartibini qo'llash to'g'risidagi ariza bilan notariusga murojat qilishadi. Notarius qonun hujjatlarida belgilangan muddatlarda arizani ko'rib chiqadi va tomonlarga, nizo predmetini, majlis o'tkaziladigan joy va vaqtni ko'rsatgan holda nizoni mediatsiya orqali hal qilish to'g'risida xat yuboradi. Nizoli masala bo'yicha mediatsiyadan foydalanilganda, notarius ulardan ushbu masala bo'yicha mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirishga roziligi to'g'risida oddiy yozma kelishuv taqdim etishni so'raydi. Mulk yoki meros bo'yicha nizo notarius orqali hal qilinayotganda taraflar notariusga ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar, nizoni keltirib chiqargan notarial harakatning asl nusxasi yoki nusxasi hamda ushbu nizoni hal qilish uchun mediatsiya tartibini qo'llash to'g'risidagi oddiy yozma kelishuv mediatsiya tartibi shartnoma tuzilgan kundan boshlab boshlanadi.

Mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirishda notarius taraflarning huquq va qonuniy manfaatlarini cheklashga, qaror qabul qilish uchun ularga bosim o'tkazishga haqli emas. Mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish jarayonida notarius bir vaqtning o'zida barcha taraflar bilan uchrashuvlar o'tkazadi va ular bilan taraflarning har biri bilan alohida-alohida, ularga nizoni hal etish bo'yicha og'zaki va yozma tavsiyalar beradi, mediatsiya boshlanishidan oldin mediatsiya taraflarini

mediatsiya maqsadi, shuningdek, ularning huquqlari va majburiyatlarini tushuntiradi, taraflar tomonidan fikr va takliflar almashish, taraflar tomonidan nizoni hal qilish turini taklif qiladi. Mediatsiyaning muddati mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish to'g'risidagi bitimda taraflar tomonidan ixtiyoriy ravishda belgilanadi. Bunday holda, muddat o'ttiz kundan oshmasligi kerak. Zarur bo'lganda, bu muddat tomonlarning o'zaro kelishuvi bilan o'ttiz kungacha uzaytirilishi mumkin. Tomonlar mediatsiya tartib-taomili natijalari yoki majburiyatlarni bajarish shartlari va muddatlari yuzasidan kelib chiqadigan nizo bo'yicha o'zaro maqbul qarorga kelgan taqdirda, notarius taraflar o'rtasida tuzilgan mediatorlik shartnomasini tasdiqlaydi. Mediatsiya shartnomasi notariusga kamida uch nusxada taqdim etiladi va notarial tasdiqlanadi, ulardan biri notarial idorada saqlanadi.

[Xorijiy mamlakatlarda notariusning mediatorlik vazifasidagi o'rni.](#)

Aksariyat xorijiy mamlakatlarda ko'proq ishlarning tinch yo'l bilan tugatilishi, tomonlarning nizolarni sudga topshirishdan avval tinch yo'l bilan tugatishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan jadal islohotlar olib borilmoqda. Shu maqsadda qonun chiqaruvchilar nizolarni hal etishning muqobil usullarini va ulardan biri sifatida mediatsiyani qo'llash imkoniyatini belgilab berdilar. Mediatsiya ikki turga bo'linadi: sud mediatsiyasi va suddan tashqari mediatsiya"⁸. Ushbu maqolada suddan tashqari mediatsiyaga qaratiladi, chunki u har qanday malakali mutaxassislar, jumladan notariuslar tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

“Shuningdek, qonun chiqaruvchilar mediatsiyani amalga oshirishi mumkin bo'lgan shaxslar ro'yxatini taqdim etdi, ular orasida advokatlar, sud ijrochilari va

⁸ N. Kaminskienė et. al., *Mediacija* (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013).

notariuslar ham bor. Buyuk Britaniya, Fransiya, Avstriya, Portugaliya, Niderlandiya, Norvegiya, Kanada va boshqa davlatlar bunday islohotlarni amalga oshirgan yoki amalga oshirmoqda”⁹. Litvada mustaqillik tiklanganidan so'ng, uning Evropa Ittifoqi va NATOga qo'shilishi bilan nafaqat siyosiy va iqtisodiy hayotda, balki ijtimoiy va huquqiy hayotda ham ko'plab o'zgarishlar yuz berdi. Bu sohalarda yangi talablar qo'yilmoqda va u orqada qolishi mumkin emasligi ta'kidlanmoqda.

Evropa Ittifoqidagi eng ilg'or tendentsiyalardan 2008 yil 15 iyulda “Fuqarolik nizolari bo'yicha yarashtiruvchi mediatorlik to'g'risida”gi yangi qonun qabul qilindi, unda sud mediatsiyasi sudylar tomonidan, suddan tashqari mediatsiya esa advokatlar tomonidan amalga oshirilishi ko'rsatilgan”¹⁰. Biroq qonunda notariuslar mediatorlik xizmatlarini ko'rsatishi mumkinligi ko'rsatilmagan. Shunday qilib, hozirda notariusning funksiyalarini mediatsiya xizmatlarini qamrab olish imkoniyatini taqdim etish orqali kengaytirish imkoniyatlari haqida so'z yuritilmoqda.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, mediatsiya muqobil usul sifatida nizolarni hal qilish xalqaro tajribada sinovdan o'tgan va bir qator afzalliklarga ega bo'lib, jahon mamlakatlari milliy qonunchiligidan munosib o'rin egallab kelmoqda va shu o'rinda notariuslarning ham vakolatlari kengaydi. Ko'plab davlatlar o'zlarining mediatsiya qonunlarini qabul qilib, mamlakat ichida va xalqaro miqyosda mediatsiya markazlarini tashkil etishgan. Singapur, Buyuk Britaniya, Hindiston kabi davlatlarni misol qilib keltirish mumkin. O'zbekiston ham bu jarayondan chetda qolmadi.

⁹ European Economic and Social Committee on the „Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law“, Official Journal C 085, (2003/C 85/02); <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52002AE1349&qid =1431726079750&from=EN> [Seen: 6.03.2015]

¹⁰ Law on Conciliatory Mediation in Civil Disputes of the Republic of Lithuania (2008, Nr 87–3462).

Xususan, 2018-yil 12-iyun kuni “Mediatsiya to‘g‘risida”gi qonun qabul qilindi. 2019-yil 31-yanvardan Adliya vazirining 54-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Mediatorlar tayyorlash dasturi” doirasida professional mediatorlarni tayyorlash yo‘lga qo‘yildi. O‘zbekiston qonunchiligida mediatsiya yangi institutlardan biri ekanligini inobatga olib, , ushbu institutni yanada rivojlantirish uchun bajarilishi kerak bo‘lgan bir qator vazifalar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- Решетникова И., Колясникова Ю. Медиация и арбитражный процесс // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 5. С. 21.
- Черемных И.Г. Перспективы участия нотариуса в процедурах медиации // Право и политика. 2007. –№ 3. – С. 24.
- Ситникова О.В. К вопросу о проведении процедуры медиации с участием нотариуса // Нотариус. 2008. – № 5. – С. 27

- Nekrošius V., Notariato teisė and Natalija Kaminskienė et. al., Mediacija.
- N. Kaminskienė et. al., Mediacija (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013).
- European Economic and Social Committee on the „Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law“, Official Journal C 085, (2003/C 85/02);
- Law on Conciliatory Mediation in Civil Disputes of the Republic of Lithuania (2008, Nr 87–3462).
- International Journal Of Professional Science: international scientific journal, Nizhny Novgorod, Russia: Scientific public organization “Professional science”, №10 (1) -2023. 102 p.

Normativ hujjatlar

- O‘zbekiston Respublikasi “Mediatsiya to‘g‘risida”gi Qonun
- O‘zbekiston Respublikasi “Notariat to'g'risidagi” Qonun

Internet manbalari:

- <https://www.mediation.com.sg/>
- <https://lex.uz/docs/3805229>
- <https://old.lex.uz/docs/4407205>